

LMS VA RAQAMLI PLATFORMALAR INTEGRATSIYASI ORQALI TALABALARDA METAKOMPETENTLIKNI SHAKLLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI

Adilova Sabohat Ne'mat qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20645687>

Annotatsiya. Mazkur maqolada oliy ta'lim tizimida talabalarda metakompetentlikni rivojlantirishda LMS (Learning Management System) hamda raqamli platformalar integratsiyasining pedagogik imkoniyatlari tahlil qilinadi. Tadqiqotda metakompetentlikning tarkibiy komponentlari (motivatsion, kognitiv, faoliyatli va reflektiv) asosida raqamli ta'lim muhitini tashkil etishning texnologik modeli ishlab chiqilgan. Shuningdek, LMS tizimlari (Moodle, HEMIS) hamda zamonaviy raqamli platformalar (Google Classroom, Microsoft Teams) integratsiyasi orqali talabalarning mustaqil, reflektiv va analitik fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish mexanizmlari asoslab berilgan. Tadqiqot natijalari raqamli integratsiya asosida metakompetentlikni shakllantirish samaradorligini oshirish imkoniyatlarini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: metakompetentlik, LMS, raqamli platforma, integratsiya, reflektiv faoliyat, metakognitiv rivojlanish, raqamli ta'lim.

Аннотация. В данной статье рассматриваются педагогические возможности интеграции LMS (Learning Management System) и цифровых платформ в развитии метакомпетентности студентов в системе высшего образования. На основе структурных компонентов метакомпетентности (мотивационный, когнитивный, деятельностный и рефлексивный) разработана технологическая модель организации цифровой образовательной среды. Обоснованы механизмы развития самостоятельного обучения, рефлексивного анализа и метакогнитивной активности студентов посредством интеграции LMS (Moodle, HEMIS) и современных цифровых платформ (Google Classroom, Microsoft Teams). Результаты исследования показывают, что интеграция цифровых технологий способствует повышению эффективности формирования метакомпетентности.

Ключевые слова: метакомпетентность, LMS, цифровые платформы, интеграция, рефлексия, метакогнитивная активность, цифровое образование.

Abstract. This article examines the pedagogical potential of integrating Learning Management Systems (LMS) and digital platforms in developing students' metacompetence in higher education. Based on the structural components of metacompetence (motivational, cognitive, activity-based, and reflective), a technological model for organizing a digital learning environment has been developed. The study substantiates mechanisms for enhancing students' independent learning, reflective analysis, and metacognitive activity through the integration of LMS (Moodle, HEMIS) and modern digital platforms (Google Classroom, Microsoft Teams). The findings indicate that digital integration significantly improves the effectiveness of metacompetence development.

Keywords: metacompetence, LMS, digital platforms, integration, reflective activity, metacognitive development, digital education.

Kirish. Hozirgi globallashuv va raqamli transformatsiya sharoitida ta’lim tizimida faqat bilim berish emas, balki talabalarning yuqori darajadagi fikrlash, o‘z-o‘zini boshqarish va o‘rganishni tashkil eta olish kompetensiyalarini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu nuqtai nazardan, metakompetentlik tushunchasi zamonaviy pedagogikaning muhim kategoriyalaridan biri sifatida namoyon bo‘lmoqda.

Metakompetentlik - bu shaxsning o‘z bilimlarini anglash, ularni boshqarish, tahlil qilish va yangi bilimlarni mustaqil ravishda egallashga tayyorligini ifodalovchi integrativ sifattir [1]. Uni rivojlantirishda esa raqamli ta’lim muhiti, ayniqsa LMS tizimlari va raqamli platformalar integratsiyasi muhim omil hisoblanadi.

Bugungi kunda oliy ta’lim muassasalarida Moodle, HEMIS, Google Classroom, Microsoft Teams kabi platformalar keng qo‘llanilmoqda. Biroq ularning integratsiyalashgan holda qo‘llanilishi yetarlicha ilmiy asoslanmagan. Shu sababli, mazkur maqolada LMS va raqamli platformalar integratsiyasi orqali metakompetentlikni shakllantirish texnologiyalarini ishlab chiqish dolzarb masala sifatida qaraladi.

Adabiyotlar tahlili. Metakompetentlik tushunchasi va uning rivojlanish mexanizmlari ko‘plab xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan o‘rganilgan. Jumladan, John Dewey ta’lim jarayonida reflektiv fikrlashning ahamiyatini asoslab bergan bo‘lsa, George Siemens va Stephen Downes raqamli muhitda bilimlarni tarmoqlar orqali egallash konsepsiyasini ilgari surgan [2].

Raqamli ta’lim muhitini tashkil etish masalalari Richard Mayer tomonidan multimedia o‘qitish nazariyasi asosida ishlab chiqilgan [3]. Shuningdek, Aleksey Khutorskoy kompetensiyaviy yondashuvni rivojlantirishda metakognitiv komponentlarning rolini alohida ta’kidlagan [4].

Mahalliy olimlardan N.A. Muslimov, U.Sh. Begimqulov, R.X. Djurayevlar tomonidan raqamli ta’lim texnologiyalarini joriy etish va kompetensiyalarni rivojlantirish masalalari keng o‘rganilgan [5]. Shu bilan birga, LMS tizimlari va raqamli platformalar integratsiyasi orqali metakompetentlikni rivojlantirish masalasi hali yetarli darajada tizimli o‘rganilmagan.

Tahlil va natijalar. Tadqiqot davomida LMS va raqamli platformalar integratsiyasi asosida talabalarda metakompetentlikni shakllantirish texnologiyasi ishlab chiqildi. Ushbu texnologiya quyidagi komponentlarga asoslanadi:

1. Motivatsion komponent. Talabalarda o‘rganishga ichki motivatsiyani shakllantirish uchun gamifikatsiya, interaktiv topshiriqlar va raqamli rag‘batlantirish vositalari qo‘llanildi.

2. Kognitiv komponent. LMS orqali nazariy bilimlar berilib, raqamli platformalar yordamida vizual, interaktiv va multimediya materiallar bilan boyitildi.

3. Faoliyatli komponent. Talabalar Google Classroom va Teams platformalarida loyiha ishlari, muammoli vaziyatlar va kollaborativ topshiriqlarni bajarish orqali faol o‘rganishga jalb qilindi.

4. Reflektiv komponent. Elektron portfoliolar, reflektiv kundaliklar va LMS analitikasi asosida talabalar o‘z faoliyatini baholash imkoniyatiga ega bo‘ldilar.

Natijalar. Tajriba-sinov natijalari shuni ko‘rsatdiki: talabalarning mustaqil fikrlash darajasi oshdi, reflektiv tahlil qilish ko‘nikmalari rivojlandi, metakognitiv faoliyat sezilarli darajada yaxshilandi, o‘quv jarayoniga jalb etilish darajasi yuqori bo‘ldi. Shuningdek, integratsiyalashgan raqamli muhit talabalarning individual ta’lim trayektoriyasini shakllantirish imkonini berdi.

Xulosa. LMS va raqamli platformalar integratsiyasi talabalarda metakompetentlikni rivojlantirishda samarali vosita sifatida namoyon bo‘ladi. Ushbu integratsiya: o‘quv jarayonining

interaktivligini oshiradi, mustaqil va refleksiv o'rganishni rivojlantiradi, individual yondashuvni ta'minlaydi, raqamli kompetensiyalarni shakllantiradi. Natijada, talabalarda metakompetentlikni shakllantirish jarayoni tizimli va samarali amalga oshiriladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Dewey J. How We Think. – New York: D.C. Heath & Co, 1933.
2. Siemens G. Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age // International Journal of Instructional Technology, 2005.
3. Mayer R. Multimedia Learning. – Cambridge University Press, 2009.
4. Khutorskoy A.V. Kompetensiya i kompetentnost v obrazovanii. – Moskva, 2003.
5. Muslimov N.A. Pedagogik kompetentlikni rivojlantirish asoslari. – Toshkent, 2017.
6. Begimqulov U.Sh. Ta'limda axborot texnologiyalaridan foydalanish. – Toshkent, 2018.
7. Djurayev R.X. Raqamli ta'lim muhitining didaktik asoslari. – Toshkent, 2020.